

ЛЕНТАЛИ КОНВЕЙЕРЛАРНИНГ РОЛИКЛАРИНИ ЧЎЯНДАН ТАЙЁРЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Ф.Б. Умирзокова, У.А. Хакимов, А. Х. Расулов, Н. Х. Таджиев (ТошДТУ)

Мақолада калийли рудаларни қазиб олишда ишлатиладиган лентали конвейерларнинг роликларини чўянлардан тайёрлашнинг илмий-тадқиқот натижалари кўриб чиқилган. “Деҳқонобод калий ўғитлар заводи” корхонасида ишлатилаётган тармоқли конвейер роликлари тоғ - кон ва очик конларда, ҳам ер ости конларида ишлатиладиган энг юқори самарали юк ташувчи транспорт воситаларидан бири ҳисобланади. Оғир шароитларда ишлайдиган лентали конвейерларнинг роликли жуфтлари сифатини конструктив ва технологик жиҳатдан таъминлаш мақсадида олиб борилган тадқиқот ишлари шуни кўрсатадики, калийли рудаларни қазиб олишда ишлатиладиган роликлар пўлатдан тайёрланган бўлиб минерал тузлар таъсирида тез ейилиб ишдан чиқади. Шунинг учун конвейер роликларини нисбатан арзон ва коррозиябардош бўлган кулранг чўяндан тайёрлаш таклиф қилинди.

Кириш. Иқтисодиётнинг устувор йўналишларидан бири бу иқтисодиётнинг тоғ-кон саноатининг замонавий самарали секторини яратиш ва хомашё потинсиалидан самарали фойдаланишдир, бу биз кўриб чиқаётган конвейер транспортини ўз ичига тоғ-кон саноати машиналари ва ускуналарининг ишончли ишлашисиз мумкин эмас. Илмий тадқиқот ишининг мақсади оғир шароитларда ишлайдиган лентали конвейерларнинг роликларини сифатини технологик жиҳатдан таъминлаш ҳисобланади.

Тармоқли конвейер роликлари тоғ-кон ва очик конларда, ҳам ер ости конларида ишлатиладиган энг юқори самарали юк ташувчи транспорт воситаларидан бири. Роликлар тоғ-кон ускуналари тизимидаги бўғинлардан бири бўлиб, технологик жараённинг узлуксиз айланишини таъминлайди. Роликнинг ишламай қолиши мумкун эмас, чунки улар бутун корхонанинг тўхташига олиб келади, бу эса жиддий иқтисодий йўқотишларга олиб келади. Шу муносабат билан роликларга қўйиладиган талаблар сезиларли даражада ошди. Айниқса, тоғ-кон ва тоғ-кон саноатидаги катта юклар юклаш тугунларидаги роликларга тушади, чунки бу ерда ҳам динамик, ҳам зарб юклари кўпинча мавжуд. Умумий мақсадли роликларнинг асосий қисмлари стандартлаштирилган. Бироқ, конвейер роликларининг энг оммавий таркибий қисмларидан бири сифатида ажратиш мумкин. Шу билан биргаб конвейерли ленталар учун юқори сифатли роликларни ишлаб чиқариш машинасозликнинг барқарор ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ ва асосан конвейер ленталарининг кейинги функционалиги, моддий истеъмоли ва энергия сарфини аниқлайди.

Кончилик корхоналарида конвейер ленталарининг ишлатиш тажрибасини таҳлил қилишдан кўриниб турибдики, уларнинг аксарияти оғир шароитда ишлайди тузли, намли ва чангли муҳит, иш пайтида бу омиллар конвейер тугунларига салбий таъсир кўрсатади. Роликлар барча таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш харажатларининг 40 фоизини ва бутун конвейер нархининг 30 фоизини ташкил қилади. Конвейер тасмаси қанча давом этиши ва бутун конвейер тизими қанча энергияси сарф қилиши уларнинг ишончли ишлашига боғлиқ. Улар арзон ва ишончли бўлиши керак; улар минимал айланиш қаршилигига эга бўлиши керак; улар лентани марказлаштиришни таъминлаши керак. Шундай қилиб, конвейер роликларининг ишлаши ишончилигини белгилайдиган энг муҳим таркибий қисмлардан бири бўлиб, уларнинг сифати конвейернинг қиммат элементларидан бири бўлган лентанинг чидамлилигига таъсир қилади. Бинобарин, конвейер қурулмаларининг қўллаб-

қувватловчи роликларнинг ишончилиги ва чидамлилигини ошириш долзарб вазифадир.

Илмий-тадқиқот натижалари

“Дехқонобод калий ўғитлар заводи” корхонасида ишлатилаётган тармоқли конвейер роликлари калийли ўғитлар учун хомашё ташишда ишлатилади ва оғир шароитларда юқори намлик, чанг, агрессив тузли муҳит, ҳарорат ўзгариши, кон санаоти учун хос бўлган шароитларда ишлаганлиги учун роликларни СЧ20 маркали кулранг чўяндан ишлаб чиқариш ўринли эканлиги асосланди.

Кулранг чўянларнинг қолипга қуйилиш хоссаси юқори бўлганлиги сабабли улар қуймакорлик чўянлари деб ҳам юритилади. Металл асосининг тузилишига кўра кулранг чўянлар қуйидагича ажратилади:

- перлитли кулранг чўян;
- перлит-ферритли кулранг чўян;
- ферритли кулранг чўян.

Перлитли СЧ21, СЧ24, СЧ25, СЧ30, СЧ35 кулранг чўянлари кучли дастгоҳларнинг станинаси, механизмлари, поршень, цилиндр, двигател блоклари, металлургия жиҳозларининг деталларини ишлаб чиқаришда қўлланилади.

Ферритли СЧ10, СЧ15, СЧ18 кулранг чўянлари пойдевор плиталари, қурилиш устунлари, кишлок хўжалик машиналари, дастгоҳлар, автомобиль ва трактор деталларини ишлаб чиқаришда қўлланилади.

Маркада СЧ-кулранг чўян, биринчи иккита сон чўзилишдаги мустаҳкамлик чегарасини билдиради.

Ички кучланишларни йўқотиш мақсадида чўянлар юмшатилади. Бунинг учун пластинкасимон графитли кулранг чўян 500–570⁰С да шарсимон графитли пухталиги юқори чўян 550–650⁰С да, кам легирланган чўян 570–600⁰С да, юқори легирланган чўян 620–650⁰С да юмшатилади.

Қиздириш тезлиги 70–100 град/соат бўлади. Қиздириш температурасида тутиб туриш вақти қуйма оғирлиги ва шаклига боғлиқ равишда 1–8 соатни ташкил этади.

Термик зўриқишлар пайдо бўлишини олдини олиш мақсадида 200⁰С гача секин 20–50 град/соат тезлик билан совитилади. Бунинг учун қуйма дастлаб печ билан совитилади, кейин ҳавода совитилади.

Кулранг чўянлар 850–950⁰С ҳароратга қиздирилади ва ҳавода совитилади. Юқори ҳароратда тутиб туриш вақти аустенитнинг углеродга тўйиниши учун етарли бўлиши ва буюмнинг шаклига кўра 1–3 соатни ташкил этиши мумкин.

Аустенитнинг перлитга айланиши учун тез совитилади. Мураккаб шаклли деталлар учун 600–550⁰С ҳароратда секин совитилади, бунда ички кучланишлар миқдори камаяди.

Нормаллаш натижасида перлит-графитли структура олинади ва буюмнинг пухталиги ҳамда ейилишбардошлиги ортади.

Нормаллашдан сўнг ички кучланишларни камайтириш мақсадида 650–680⁰С қиздириб бўшатилади.

Бундай юмшатишда фаза ўзгаришлари содир бўлмайди, ички зўриқишлар йўқолади, металл қовушоқлиги ортади, ишлатиш давомида тоб ташлаш ва дарз кетиш кузатилмайди.

Чўянни тоблаш учун 850–950⁰С ҳароратда қиздирилади. Мураккаб шаклли буюмларини қиздириш тезлиги оддий шаклдаги буюмларга нисбатан секин бажарилади. Буюмни юқори температурада тутиб туриш вақти унинг оғирлигига асосан аниқланади, лекин тутиб туриш вақти углероднинг аустенитда тўлиқ эриши

учун етарли бўлиши лозим. Одатда, 1 соатдан 3 соатгача давом этади. Буюм сувда ёки мойда совитилади. Тоблаш найжасида аустенит мувозанатлашмайдиган структура: мартенсит ёки тростит-графит структура пайдо бўлади. Тобланган чўян буюм 200–600⁰С ҳароратда қиздирилиб бўшатилади. Натижада чўян қаттиқлиги, пухталиги ва ейилишбардошлиги ортади.

Чўяндан ясалган буюмларн изотермик тоблаш учун 850–950⁰С температурага қиздирилади. 10–90 дақиқа тутиб турилади ва 200–400⁰С температурали суютирилган тузда совитилади. Бунда аустенит изотермик парчаланиб нинасимон тростит-графит структура пайдо бўлади. Изотермик тоблаш натижасида чўяннинг қаттиқлиги ва пухталиги ортади ҳамда пластиклиги сақланиб қолади. Роликни термик ишлангандан кейинги микротаркиби ва хоссалари ўзгаради.

ХУЛОСАЛАР

- “Дехқонобод калий ўғитлар заводи” корхонаси конвейерлари ролиги учун материал сифатида Сч20 маткали чўян танланди.
- Конвейер ролигини ишлаб чиқариш мумкин бўлган чўянлар маркалари, хоссалари, структуралари ўрганилди ва таҳлил этилди.
- Чўянларга термик ишлов бериш турлари ўрганилди ва таҳлил этилди.
- Термик ишлов берилган чўянлар таркибидаги ўзгаришлар ўрганилди.
- “Дехқонобод калий ўғитлар заводи” корхонасида ишлатилаётган тармоқли конвейер роликлари калийли ўғитлар учун хомашё ташишда ишлатилади ва оғир шароитларда юқори намлик, чанг, агрессив тузли муҳит, ҳарорат ўзгариши, кон саноати учун хос бўлган шароитларда ишлаганлиги учун роликларни Сч20 маркали кулранг чўяндан ишлаб чиқариш ўринли эканлиги асосланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Nurmurodov S.D., Rasulov A.X., Bahadirov K.G. Materialshunoslik va konstrukcion materiallar texnologiyasi. – Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 240 б.
2. Расулов А.Х., Джалолова Г.Т., Хақимов У.А. Чиқиндилардан болғаланувчан чўян ишлаб чиқариш технологиясини ишлаб чиқиш. Республика илмий-техник анжумани тўплами, Тошкент 2022 й. 236–238 бетлар.
3. Расулов А.Х. Материалшуносликнинг фундаментал асослари. Darslik. – Toshkent, «ZUXRO BARAKA BIZNES» МЧЖ nashriyoti, 2024 yil, 269 бет.